

Potentiële waardeketens voor snelgroeende pionierhoutige gewassen in agroforestry-systemen na een kort rotatiebeheer

www.af4eu.eu

Voorbeeld voor een agroforestry alley teeltsystemen met hybriden van populieren.

De teelt van snelgroeende pionierboomsoorten zoals populieren, wilgen, robinia, els, berk, haagbeuk, eik en es vormen een effectieve oplossing voor klimaatadaptatie en de diversificatie van het agrarisch grondgebruik. Deze soorten dragen niet alleen bij aan koolstofvastlegging, maar verbeteren ook het microklimaat, de biodiversiteit en de nutriëntencycli, waardoor de klimaatbestendigheid en opbrengststabiliteit van landbouwproductiesystemen worden verbeterd. Snelgroeende bomen hebben ook een breed scala aan toepassingen die kunnen worden benut via nieuwe productlijnen en waardeketens.

We maken een onderscheid tussen materiaal- en energiegebruik en het gebruik van fruit.

Qua materiaalgebruik zijn er bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

- als grondstof voor de houtindustrie, bijvoorbeeld via moderne houtverwerkingsmethoden zoals
 - scrimber (materiaal op houtbasis waarbij rond hout eerst wordt geplet en vervolgens onder hitte endruk aan elkaar wordt gelijmd om een dicht en duurzaam materiaal te creëren) of
 - gelamineerd strengthout (composietmateriaal gemaakt van gericht gerangschikte houtkrullen die onder druk worden verlijmd om panelen te vormen)
- in de landbouwsector als substraat voor de champignonteelt en voor de productie van mulchmateriaal of plant- en bodemsubstraten
- Voor de productie van hoogwaardige biochar met behulp van moderne pyrolysetechnologie bij hogetemperaturen en in afwezigheid van zuurstof.

Het energieverbruik heeft een zeer goede ecologische balans, kan bijdragen aan klimaatneutrale verwarmingsoplossingen op regionaal niveau en is ook geschikt voor basislast.

Vruchtgebruik is bij deze boomsoorten vrij zeldzaam, maar er liggen hier ook kansen voor waardecreatie: bijvoorbeeld door het gebruik van populierenpluis.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.